

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ И
ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ И В КОМБИНАЦИИ В
ДИАГНОСТИКЕ ГИДАТИДОЗНОГО ЭХИНОКОККОЗА РАЗНЫХ ОРГАНОВ**

Маммадли Г.М.

Азербайджанский университет туризма и менеджмента

Кандидат медицинских наук, доцент

Джанахмедова Ш.Н.

НИИ медицинской профилактики им. В.Ю. Ахундова, Баку, Азербайджан

Кандидат медицинских наук, доцент

Садыхова Н.Р.

НИИ медицинской профилактики им. В.Ю. Ахундова, Баку, Азербайджан

Научный сотрудник

**COMPARATIVE ASSESSMENT OF CLINICAL-INSTRUMENTAL AND IMMUNOLOGICAL
METHODS SEPARATELY AND IN COMBINATION IN THE DIAGNOSIS OF HYDATID
ECHINOCOCCOSIS OF DIFFERENT ORGANS**

Mammadli G.

Azerbaijan Tourism and Management University

PhD in biology, associate professor

Janahmadova Sh.

Scientific Research Institute of Medical Prevention V.Y. Akhundov

PhD in medicine, associate professor

Sadikhova N.

Scientific Research Institute of Medical Prevention V.Y. Akhundov

Researcher

Аннотация

Однокамерный (гидатидозный) эхинококкоз (ГЭ) – тяжелое хроническое заболевание, характеризующееся развитием паразитарных кист. Росту заболеваемости ГЭ способствует широкое распространение инструментальных методов исследования, особенно УЗИ. Иммунологические методы в диагностике эхинококкоза имеют большое, едва ли не решающее значение. Поэтому, необходимо было оценить диагностическую ценность этих методов в диагностировании эхинококкоза и значимость при этом иммунологических реакций.

Результаты исследований показывают, что широкое распространение инструментальных методов обследования (УЗИ, флюорография) способствует скринингу предполагаемых больных эхинококкозом, преимущественно на ранних, клинически маловыраженных стадиях, и путем до обследования их высокочувствительным эхинококковым диагностикумом можно подтверждать или опровергать диагноз этого заболевания. Высокая специфичность разработанного диагностикума практически устраняет возможность ложного диагноза эхинококкоза. Лишь среди больных фасциолезами для точного установления диагноза необходимо проведение копрологических исследований.

Abstract

Unilocular (hydatid) echinococcosis (HE) is a severe chronic disease characterized by the development of parasitic cysts. The rise in HE incidence is facilitated by the widespread use of instrumental diagnostic methods, especially ultrasound (US). Immunological methods play a significant, if not decisive, role in the diagnosis of echinococcosis. Therefore, it was necessary to evaluate the diagnostic value of these methods in diagnosing echinococcosis and the importance of immunological reactions in this process.

The research results indicate that the widespread use of instrumental examination methods (US, fluorography) facilitates the screening of suspected echinococcosis patients, predominantly at early, clinically less pronounced stages. By subsequently examining these patients with a highly sensitive echinococcal diagnostic tool, the diagnosis of this disease can be confirmed or refuted. The high specificity of the developed diagnostic tool practically eliminates the possibility of a false diagnosis of echinococcosis. Only among patients with fascioliasis is it necessary to conduct coprological examinations for an accurate diagnosis.

Ключевые слова: гидатидозный эхинококкоз, фасциолез, иммунологические методы, РНГА, эхинококковый диагностикум.

Keywords: hydatid echinococcosis, fascioliasis, immunological methods, passive hemagglutination test (PHA), echinococcal diagnostic tool.

Введение. Однокамерный (гидатидозный) эхинококкоз (ГЭ) – тяжелое хроническое заболевание, характеризующееся развитием паразитарных кист преимущественно в печени, реже в легких, а также в других органах и тканях (1, 2, 5).

Росту заболеваемости ГЭ, наряду со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией способствует широкое распространение инструментальных методов исследования, особенно УЗИ (3, 4, 5, 6).

Учитывая, что наиболее высок удельный вес ГЭ печени, то при прохождении населением обследования УЗИ по поводу различных недугов со стороны органов брюшной полости выявляемость его повышается. Увеличение объема флюорографии, обусловленное необходимостью диагностирования легочных заболеваний, в первую очередь туберкулеза, также повышает выявляемость эхинококкоза легких. Однако ни УЗИ, ни флюорография

не дают ответа об этиологии выявленных изменений в органах, что не позволяет выработать тактику лечения больных.

Иммунологические методы в диагностике эхинококкоза имеют большое, едва ли не решающее значение. Наиболее информативными в последние годы считают реакции латекс-агглютинации (РЛА) и непрямой гемагглютинации (РНГА), иммуноферментный анализ (ИФА) (5, 7, 8). Поэтому, необходимо было оценить диагностическую ценность этих методов в диагностировании эхинококкоза и значимость при этом иммунологических реакций.

Материалы и методы. За последние 5 лет к нам по поводу иммунологического обследования обратились 294 человека, у которых при исследовании на УЗИ и флюорографии были обнаружены различные патологии в органах. Во всех случаях, прежде всего, предполагался ГЭ, из них в 163 случаях в печени и в 131 случае в легких. Результаты их иммунологического обследования приведены в табл. 1.

Таблица 1

Результативность эхинококкового диагностикума среди лиц с патологией печени и легких, выявленной УЗИ и флюорографией

Титры РНГА	Локализация патологии					
	Печень		Легкие		Всего	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
0	42	25.8±3.4	32	24.4±3.8	74	25.2±2.5
<1:160	34	20.9±3.2	36	27.5±3.9	70	23.8±2.5
1:160	46	28.2±3.5	42	32.1±4.1	88	29.9±2.7
≥1:320	41	25.2±3.4	21	16.0±3.2	62	21.1±2.4
Всего	163	55.4±2.9	131	44.6±2.9	294	100.0±0.0

РНГА у 74 человек (25.2±2.5%) оказалась отрицательной, во всех случаях образования в печени и легких были мелкого размера, трудно просматривались и не имели каких-либо клинических проявлений; дальнейшая судьба этих лиц неизвестна. РНГА оказалась у 70 человек (23.8±2.5%) положительной в титрах менее 1:160, у 54 из них (77.1±5.1%) образования были такие же, как и в первой группе и дальнейшие наблюдения среди них не проводились. У остальных 16 человек (22.9±5.1%) образования были покрупнее, четко просматривались и имелись клинические проявления. При повторном иммунологическом обследовании через 2-5 месяцев, у 7 человек реакция дала отрицательный результат, а у 9 человек положительный результат был в тех же титрах, т.е. менее 1:160. Т.е. в первых двух группах ни в одном из 144 случаев (49.0±2.9%) диагноз ГЭ не был подтвержден.

Среди 62 человек, у которых РНГА оказалась положительной в титрах ≥1:320 (21.1±2.4%) диагноз эхинококкоза был безусловным и все они подвергнуты эхинококкэктомии или находятся в предоперационном периоде.

Весьма интересны данные по группе 88 человек (29.9±2.7%), у которых РНГА оказалась положительной в титрах 1:160. Как известно, данный титр служит для скрининга групп риска эхинококкоза. Хотя у значительной части лиц образования

были такими же, как и в первых двух группах, однако всем им было рекомендовано повторное иммунологическое обследование. Всего 4-кратное с интервалом 2-5 месяцев повторное обследование проведено 79 из 88 человек. Результаты обследования дали следующий результат (рис.1).

При повторном обследовании через 2-5 месяцев РНГА оказалась отрицательной у 2 человек, через 7-10 месяцев - у 3, через 12-15 месяцев - у 3 и через 17-20 месяцев - у 5, всего - у 13 человек (16.5±4.2%). В эти же сроки соответственно также у 13 человек (соответственно 4,2,3,4) произошло снижение титров РНГА менее 1:160 (16.5±4.2%). Т.е. суммарно у 26 человек (32.9±5.3%) предположительный диагноз ГЭ был отвергнут и им было рекомендовано обратиться к специалистам.

Рост титров (≥1:320) отмечался в указанные сроки у 4,6,6 и 8 человек, всего 24 человека (30.4±5.2%), что позволило установить у них безусловный диагноз эхинококкоза. Действительно, у 17 из них проведена эхинококкэктомия, а 7 в связи с отсутствием выраженных клинических проявлений находятся на предоперационном периоде (как указывалось, иногда этот период затягивается на годы).

Рис.1. Динамика титров РНГА в группе риска эхинококкоза, выявленной на УЗИ и флюорографии.

1. Отрицательный результат;
2. Снижение титров (<1:160);
3. Стабильное сохранение титров (1:160);
4. Рост титров (>1:320).

На оси абсцисс – сроки повторных иммунологических обследований.

Примечание: лица с отрицательным результатом в дальнейшем не обследовались.

После 4-кратного обследования 79 человек, первоначально отнесенных к группе риска, стабильно сохранили скрининг-титр (1:160) только 29 человек ($36.7 \pm 5.5\%$), на что можно высказать два варианта ответа. Во-первых, возможно произошло заражение, но возбудитель не закрепился, но оно способствовало слабой выработке противоэхинококковых антител, которые могут сохраниться в течение нескольких лет.

Во-вторых, произошло заражение, но патологический процесс протекает столь медленно (иногда десятки лет), что не стимулирует интенсивную выработку организмом противоэхинококковых антител. Тем не менее, всей этой группе необходимо было периодически проходить инструментальные и иммунологические обследования.

Обсуждение результатов. Приведенные данные свидетельствуют не только о высокой чувствительности разработанного нами эхинококкового диагностикума, реагирующего в высоких титрах ($\geq 1:320$) только при наличии истинной инвазии. Одновременно диагностикум и высоко специфичен, так как при отсутствии ГЭ, несмотря на различные образования, реагирует слабо или вовсе дает негативный результат. Тем не менее, апробация специфичности при различных заболеваниях очень важно. В связи с этим нами на 397 больных разными заболеваниями и 426 практически здоровых лицах апробирована и специфичность диагностикума (табл.2.)

Данные таблицы убедительно свидетельствуют и о высокой специфичности диагностикума.

Таблица 2

Специфичность эхинококкового диагностикума при исследовании сывороток больных с разными заболеваниями и практически здоровых лиц

Группы больных	Число исследованных сывороток	Число положительных сывороток		Титры РНГА		
		абс.	%	<1:160	1:160	≥1:320
Фасциолезы	64	12	18.8±4.9	4	5	3
Соматические	182	15	8.2±2.0	13	2	0
Онкологические	85	5	5.8±2.6	4	1	0
Инфекционные	66	4	6.1±3.0	3	1	0
Здоровые	426	4	0.9±0.4	3	1	0

Так, доля ложноположительных результатов РНГА среди соматических, онкологических и инфекционных больных была очень небольшой - от 6.1 ± 3.0 до $8.2\pm 2.0\%$. Из 24 положительных результатов среди сывороток этих больных 20 были в титрах менее 1:160, при которых ГЭ отрицается и 4 сыворотки в титрах 1:160; этим больным рекомендовано в дальнейшем пройти инструментальное и иммунологическое обследования.

Еще менее была доля ложноположительных результатов РНГА при исследовании сывороток практически здоровых лиц - $0.9\pm 0.4\%$ ($t=2.92-4.97$; $p<0.01-0.001$). Сыворотки крови были взяты у детей, проживающих в центре города, т.е. в условиях с минимальным риском заражения эхинококкозом.

Только 1 из 4 исследованных сывороток детей была положительной в титре 1:160; было рекомендовано повторное обследование ребенка.

Специально следует остановиться на больных фасциолезом, сыворотки которых, по сравнению с другими группами больных и здоровых лиц, дали довольно высокую долю ложноположительных результатов - $18.8\pm 4.9\%$. В частности, у 17 больных была бессимптомная форма, у 31 больного - острая форма и у 16 больных - хроническая форма. Чтобы выявить причины ложноположительных результатов РНГА среди больных фасциолезами мы сочли целесообразным сопоставить их с формами клинического течения этих болезней (табл.3.9).

Таблица 3

Частота ложноположительных результатов РНГА при исследовании эхинококковым диагностикумом сывороток крови больных с разными формами клинического течения фасциолезов

Клинические Формы фасциолезов	Число исследованных сывороток	Число положительных сывороток		Титры РНГА		
		абс.	%	<1:160	1:160	≥1:320
Бессимптомная	17	2	11.8±8.1	2	0	0
Острая	31	7	22.6±7.6	0	4	3
Хроническая	16	3	18.8±10.1	2	1	0
Всего	64	12	18.8±4.9	4	5	3

Хотя результативность диагностикума у больных с разными формами фасциолезов была неодинаковой, она была меньше среди больных с бессимптомной формой - $11.8\pm 8.1\%$ и больше среди больных с острой формой, но из-за небольшого числа случаев данная разница оказалась статистически незначимой.

Тем не менее, среди больных с бессимптомной и хронической формами в 4 из 5 положительных сыворотках титры реакции были менее 1:160 и лишь одна в титре 1:160, тогда как среди больных с острой формой из 7 положительных сывороток в 4 титры были равны 1:160, а в 3 даже были равны 1:320 и более, т.е. при которых диагноз эхинококкоза наиболее вероятен.

Дело в том, что у многих тканевых гельминтов антигенный набор содержит много одинаковых компонентов, тем более фасциолы, как и эхинококки, обитают в печени и, поэтому вероятность ложноположительных реакций реальна. Особенно она реальна при остром течении фасциолезов, характерными симптомами которой являются боли в правом подреберье, высокая температура, резкое увеличение печени, желтушность и значительно

повышенная лейкоцитарно-эозинофильная реакция. Видимо, в этот период организмом интенсивно вырабатываются противofасциолезные антитела, на которые реагирует эхинококковый диагностикум. В то же время, эти ложноположительные результаты не имеют каких-либо диагностических последствий, так как диагноз фасциолезов легко устанавливается или отвергается путем исследования кала на яйца фасциол.

Результаты исследований показывают, что широкое распространение инструментальных методов обследования (УЗИ, флюорография) способствует скринингу предполагаемых больных эхинококкозом, преимущественно на ранних, клинически маловыраженных стадиях, и путем до обследования их высокочувствительным эхинококковым диагностикумом можно подтвердить или опровергать диагноз этого заболевания. Высокая специфичность разработанного диагностикума практически устраняет возможность ложного диагноза эхинококкоза. Лишь среди больных фасциолезами для точного установления диагноза необходимо проведение копрологических исследований.

Список литературы

1. Зея О.П., Завойкин В.Д., Тумольская Н.И. Диагностика, лечение и диспансерное наблюдение больных альвеолярным эхинококкозом. Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 2023, Том 12, №3, с.137-145
2. Лотов А.Н., Чжао А.В., Черная Н.Р. Эхинококкоз: диагностика и современные методы лечения. *Трансплантология*. 2010;(2):18-26. <https://doi.org/10.23873/2074-0506-2010-0-2-18-26>
3. Масленникова Н.А., Тихонова Е.П., Михайлова Л.А. Клинические аспекты проявления эхинококкоза печени. //Современные проблемы науки и образования. 2018, № 5
4. Набиева Ф.С., Ибрагимова Н.С., Умарова С.С. Инструментальные и лабораторные методы исследования для ранней диагностики эхинококкоза. //Вестник науки и образования. №24 (78), Часть 4, 2020, стр. 47-49
5. Поляков Н.В., Ромих В.В., Сафаров Р.В., Поляков В.Е. Однокамерный (гидатидный) эхинококкоз. Науч. практ. журнал исследования и практика в медицине. Т2, № 1, 2015, с. 27-35 <https://doi.org/10.17709/2409-2231-2015-2-1-27-35>
6. Рузибаев Р.Ю., Курьязов Б.Н., Сапаев Д.Ш., Якубов Ф.Р. и др. Современная оценка проблем диагностики и хирургического лечения эхинококкоза. Вестник НМХЦ им. Н.И. Пирогова. 2019; 14 (1): 134-139.
7. Супхонов У.У. Патогенез и иммунный ответ при кардиальном эхинококкозе. Междун. научный журнал //Новости образования: исследование в XXI веке, №13 (100), часть1, 2023, стр. 213-218
8. Хужамбердиев У.Э., Неъматов А.А., Тургунов Д.Х. и др. Молодой ученый. 2017, №49, (183), с.138-143